

EDN LWFPUZ

DOI 10.5281/zenodo.15146428

УДК 635.11:631.8.022.3

Заячковский В. А., Ветрова С. А., Степанов В. А., Фильрозе Н. А.

ОТЗЫВЧИВОСТЬ СОРТОВ СВЁКЛЫ СТОЛОВОЙ НА ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ И БИОКОМПОСТА

ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»

Реферат. Интенсификация производства сельскохозяйственной продукции требует применения высокопродуктивных пластичных сортов и гибридов свеклы столовой, способных реализовать свою потенциальную продуктивность в изменяющихся условиях среды. Исследования проводили с целью изучения реакции сортов свеклы столовой селекции ФГБНУ «ФНЦО» на изменение агрофона при внесении минеральных удобрений и биокomпоста. Работу выполняли в ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (Московская область, Раменский район) в 2021–2022 гг. согласно методам селекции и семеноводства овощных корнеплодных растений (2003). Изучены пять сортов: Бордо односемянная, Любава, Гаспадыня, Добрыня, Маруся и стандартный гибрид Пабло F₁. Установлено, что наибольшей урожайностью на разных фонах питания отличался новый сорт Маруся – 68,8 т/га при внесении в почву N₁₂₀P₆₀K₁₈₀. Значительная прибавка на фоне N₁₂₀P₆₀K₁₈₀ отмечена у сортов Добрыня, Гаспадыня и Бордо односемянная, а на фоне с внесением биокomпоста – у Любавы и стандартного гибрида Пабло F₁. Лучшей сохранностью корнеплодов (92–94 %) характеризовались Бордо односемянная, Гаспадыня и Маруся при выращивании без внесения удобрений, а также Любава с сохранностью корнеплодов 94 % при выращивании с внесением биокomпоста. Установлено, что анализирующим фоном по оценке отзывчивости исследуемых образцов свеклы столовой на изменение условий питания по признакам «товарная урожайность» и «сохранность» являлся фон с внесением биокomпоста, характеризующийся максимальными значениями дифференцирующей способности среды – $S_{ek} = 20,15$ и $S_{ek} = 3,62$ соответственно. По совокупности показателей специфической адаптивной способности (CAsi) и коэффициента регрессии (bi), характеризующего отзывчивость генотипа при выращивании на высоком агрофоне, выделили сорта Маруся с показателями 72,12 и 1,68 и Любава – 85,84 и 1,59 соответственно. Наиболее стабильные в этом плане Бордо односемянная и Гаспадыня, которые формировали достаточно высокий товарный урожай (в среднем 55,1 т/га и 42,6 т/га соответственно) независимо от фона питания.

Ключевые слова: свёкла столовая (*Beta vulgaris* L.), сорт, фоны питания, минеральное удобрение, биокomпост, прибавка урожая, биохимические показатели, сохранность, адаптивная способность.

Для цитирования: Заячковский В. А., Ветрова С. А., Степанов В. А., Фильрозе Н. А. Отзывчивость сортов свёклы столовой на применение минеральных удобрений и биокomпоста // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 1(41). С. 65–78. EDN: LWFPUZ. DOI: 10.5281/zenodo.15146428.

For citation: Zayachkovskiy V. A., Vetrova S. A., Stepanov V. A., Filroze N. A. Responsiveness of beetroot varieties to mineral fertilizers and biocompost // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 1(41). P. 65–78. EDN: LWFPUZ. DOI: 10.5281/zenodo.15146428.

Введение

В связи с влиянием политических и социально-экономических вызовов последних лет, одной из основных задач агропромышленного комплекса является

обеспечение продовольственной безопасности РФ, что подразумевает высокий уровень самообеспечения продукцией (не менее 90 %) и семенами (не менее 75 %) овощных и бахчевых культур. В решении проблемы развития овощеводческой отрасли значительная роль отводится созданию конкурентноспособных, высокоурожайных, пригодных к возделыванию в различных эколого-географических зонах нашей страны технологичных сортов и гибридов стратегически значимых овощных культур отечественной селекции, в число которых входит и свекла столовая (*Beta vulgaris* L.). Свекла столовая является популярной и востребованной культурой среди населения нашей страны, и благодаря ряду нутриентов, входящих в состав корнеплодов и листьев, считается уникальным и незаменимым продуктом для рационального питания человека [1–3]. Способность свеклы сохранять свои питательные свойства в течение длительного зимне-весеннего периода позволяет употреблять корнеплоды в свежем виде в пищу практически до нового урожая (пучковая спелость) [4]. Возрастающая популярность применения микрозелени в сфере ресторанного бизнеса, а также снеков и чипсов, открывает новые возможности для этой овощной корнеплодной культуры [5].

В нашей стране за последнее десятилетие наблюдается постепенное незначительное снижение посевных площадей, занятых под свеклой столовой. В 2022 г. посевные площади под этой культурой составляли 32,4 тыс. га, из них большая часть расположена в Московской, Самарской, Ростовской, Омской и Волгоградской областях. Распределение посевных площадей, занятых под свеклой столовой, между личными подсобными хозяйствами и крупными сельхозтоваропроизводителями примерно одинаково (46 % и 54 % соответственно). В 2022 г. валовые сборы товарной продукции свеклы столовой в промышленном секторе овощеводства составляли 431,6 тыс. тонн [6]. Несмотря на то, что в передовых хозяйствах при сочетании высокого уровня агротехники с благоприятными почвенно-климатическими условиями урожайность свеклы столовой может достигать 85 т/га, в среднем по России она не превышает 30,0 т/га. Следует отметить, что столовая свёкла – одна из немногих овощных культур, которыми Россия себя обеспечивает за счет собственного производства на довольно высоком уровне. Исключение составляет период с марта по июнь, когда большая доля товарной свеклы поступает из Китая, Узбекистана, Беларуси и Азербайджана [7, 8].

Как было отмечено выше, наращивание товарного производства осуществимо при взаимодействии ряда факторов, среди которых значительная роль отводится сорту или гибриду как основному элементу современных технологий возделывания овощных культур [9, 10]. В связи с изменяющимися условиями рынка, спрос на новые высокопродуктивные сорта и гибриды овощных культур постоянно растет. В настоящее время для потребителя предлагается широкий ассортимент сортов и гибридов свеклы столовой отечественной и зарубежной селекции, среди них на долю сортов селекции ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства» (ФГБНУ «ФНЦО») приходится 14 % (26 штук) от общего числа зарегистрированных в реестре селекционных достижений [11]. Несмотря на это, значительная часть площадей свеклы столовой у крупных производителей занята гибридами F₁ иностранной селекции в связи с их более высокой урожайностью, товарностью, технологичностью [12]. В связи с этим на сегодняшний день предъявляются высокие требования к вновь создаваемым селекционным достижениям отечественной селекции: высокая и стабильная урожайность, большая доля стандартных товарных корнеплодов, отзывчивость на высокий агрофон, привлекательный внешний вид корнеплода (ровная поверхность, тонкий осевой корешок, маленькая головка), интенсивная окраска мякоти,

устойчивость к болезням и вредителям, качество продукции и пригодность к механизированному возделыванию и переработке. Все это определяет необходимость высокого уровня селекционной работы и усовершенствования применяемых технологий [13].

Свекла столовая является одним из самых требовательных растений к плодородию почвы, ее структуре, глубине пахотного слоя, обеспеченности водой, макро- и микроэлементами. Хозяйственно ценные признаки, такие как урожайность, товарность, биохимический состав, сохранность в сильной степени подвержены изменчивости в онтогенезе растений под влиянием климатических условий, технологии выращивания, уровня агротехники и так далее. Применение различных удобрений на дерново-подзолистой почве увеличивает содержание основных элементов питания при возделывании этой важной культуры и способствует реализации потенциальной продуктивности возделываемых сортов и гибридов [14].

В агрохолдингах основным элементом технологии выращивания свеклы столовой, обеспечивающим значительную прибавку урожая, является сбалансированное применение минеральных удобрений, особенно азотных. Недостаточное внесение азота приводит к снижению урожая свеклы и выходу стандартной продукции, в то время как чрезмерное внесение способствует несбалансированному распределению ассимилятов, снижению содержания сахаров и сухого вещества, увеличению концентрации растворимых соединений азота в корнеплодах [13]. В связи с растущими ценами на минеральные удобрения и популяризацией органического земледелия возрастает интерес к применению органических удобрений, при минерализации которых происходит высвобождение питательных веществ в почвенную среду, где происходит рост и развитие корнеплодов. Кроме этого, внесение органики улучшает физические, химические и биологические свойства почвы, что также создает благоприятные условия для формирования и роста корешков и, как следствие, всего растения. Положительное влияние внесения компоста и навоза крупного рогатого скота на урожайность и качество свеклы столовой отмечено в публикациях ряда исследователей [15, 16]. Наряду с положительным влиянием использования минеральных и органических удобрений при возделывании свеклы столовой не стоит забывать об их возможном неблагоприятном воздействии на другие показатели, в том числе на сохранность корнеплодов во время длительного хранения, что является очень важной характеристикой возделываемых сортов и гибридов [17].

Цель исследований – изучить реакцию сортов свеклы столовой ФГБНУ «ФНЦО» (продуктивность, биохимические показатели, сохранность, адаптивность) на изменение агрофона при внесении минеральных удобрений и биокомпоста.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2021–2022 гг. на опытном участке отдела земледелия и агрохимии ВНИИО (филиал ФГБНУ «ФНЦО») в Раменском районе Московской области. Материал исследований – сорта свёклы столовой селекции ФГБНУ «ФНЦО»: Бордо односемянная, Любава, Гаспадыня, Добрыня [4, 18] и новый, среднеспелый, преимущественно двусемянный сорт универсального назначения Маруся (рисунок 1), включенный в Госреестр по Центральному региону в 2024 г. В качестве стандарта использовали популярный гибрид зарубежной селекции Пабло F₁.

Почва опытного участка аллювиально-луговая, с высоким уровнем естественного плодородия и следующими характеристиками: рН = 6–6,5 (ГОСТ 26212-91), содержание гумуса в пахотном слое до 3,2 % (по Тюрину, ГОСТ 26213-91), общего азота 0,23–0,28 % (по Кьельдалю), нитратного азота 1,4–4,1 мг/100 г

(ионселективный метод), подвижного фосфора (по Чирикову) 25–27 мг/100 г, калия (по Чирикову) – 10–15 мг/100 г почвы. Гидролитическая кислотность низкая (0,7–1,2 мг-экв./100 г) (по Каппену), сумма обменных оснований 28–30 мг-экв./100 г, степень насыщенности основаниями 96–98 % (трилонометрический по Каппену-Гильковицу).

Рисунок 1 – Сорт свёклы столовой Маруся (авторское фото)

Погодные условия в периоды вегетации 2021 и 2022 гг. можно охарактеризовать как теплые и достаточно засушливые (ГТК=1,1–1,4). Температура воздуха в среднем за вегетацию была выше среднееголетних значений на 2,3–2,5 °С, в летние месяцы – на 3–4 °С при дефиците осадков (60–70 % от нормы) (рисунок 2). В целом, с учетом организации своевременных поливов, удалось создать благоприятные условия для роста и развития растений свёклы столовой.

Рисунок 2 – Среднесуточная температура воздуха и сумма выпавших осадков по месяцам в период вегетации (2021–2022 гг.)

Полевой двухфакторный опыт закладывали по следующей схеме: фактор А – сорт свеклы столовой: Бордо односемянная, Любава, Гаспадыня, Добрыня, Маруся (В качестве стандарта использовали гибрид Пабло F₁); фактор В – фон питания: 1) контроль – без удобрения,; 2) N₁₂₀P₆₀K₁₈₀ (рекомендуемая доза), 3) биокомпост 4 т/га.

Минеральные удобрения: азофоска, аммиачная селитра, хлористый калий (количество рассчитывали согласно схеме по процентному содержанию действующего вещества в удобрениях); биокомпост – «БИУД-КОМПОСТ»

(массовая доля: азота общего – не менее 3 %, фосфора общего – не менее 2 %, калия общего – не менее 2 %, воды – не более 60 %, органического вещества в перерасчете на С – не менее 30 %, рН – 7–8). Все удобрения вносили под предпосевную обработку почвы. Для подавления роста сорной растительности использовали гербицид довсходового действия «Дуал Голд», КЭ, при норме расхода препарата 1,5 л/га на 300 л/га.

Корнеплоды свёклы столовой выращивали на гребнях согласно общепринятым технологиям [19]. Площадь опытной делянки: $9,0 \text{ м} \times 0,7 \text{ м} = 6,3 \text{ м}^2$. Площадь учётной делянки: $8,0 \text{ м} \times 0,7 \text{ м} = 5,6 \text{ м}^2$. Расположение делянок рендомизированное. Повторность трехкратная. Посев проводили ручной селекционной сеялкой 25 мая, глубина заделки семян – 3–4 см, ширина междурядья 70 см, норма высева семян из расчета 450 тыс./га с учетом массы 1000 семян и их всхожести. В засушливые периоды проводили полив с нормой расхода воды 150–200 м³/га. Уборку корнеплодов проводили во второй декаде сентября вручную. Учет урожайности изученных образцов проводили путем взвешивания и подсчета товарной и нетоварной части урожая с каждой делянки. Здоровые, вызревшие, без признаков повреждения товарные корнеплоды с каждого варианта опыта закладывали на хранение в овощехранилище в контейнеры с полиэтиленовыми вкладышами. Режим хранения – температура 1–2 °С в течение первых четырёх месяцев, с последующим повышением до 3–5 °С и влажностью 90–92 %. После хранения во время весеннего анализа (вторая декада апреля) определяли долю сохранившихся корнеплодов.

Биохимический анализ корнеплодов проводили во время весеннего анализа в апреле 2022 г. в лаборатории агрохимических исследований ВНИИО по общепринятым методикам: содержание сухого вещества – термогравиметрическим, нитратного азота – потенциометрическим, сахаров – цианидным, суммарное количество бетанина – спектрофотометрическим методами [20].

Оценку адаптивной способности сортов при выращивании на различных агрофонах проводили по методике А. В. Кильчевского и Л. В. Хотылевой [21], используя соответствующие показатели: \bar{x}_i – среднее значение признака по всем средам; dk – продуктивность среды, Se_k – дифференцирующая способность среды, T_k – типичность среды, OAC_i – общая адаптивная способность (среднее значение признака в различных условиях среды), SAC_i – специфическая адаптивная способность (отклонение OAC_i в определенной среде), Sg_i – относительная стабильность генотипа в различных условиях среды, b_i – коэффициент регрессии или отзывчивость генотипа, $СЦГ_i$ – селекционная ценность генотипа – сочетание в сорте высокой продуктивности и стабильности урожая.

Статистический анализ полученных данных [22] проводили с использованием программы MS Excel 2010.

Результаты и их обсуждение

В наших исследованиях при испытании пяти сортов селекции ФГБНУ «ФНЦО» и стандартного гибрида Пабло F₁ на разных фонах питания наибольшая товарная урожайность в контрольном варианте опыта без удобрений была получена у сортов Маруся и Бордо односемянная, которые значительно превосходили стандартный гибрид Пабло F₁ – на 8,1 т/га (17,9 %) и 8,5 т/га (18,8 %) соответственно (таблица 1).

При внесении минеральных удобрений отмечена существенная прибавка товарного урожая по сравнению с контролем у большинства испытуемых образцов на 4,8–15,4 т/га (12,1–28,8 %), за исключением сорта Бордо односемянная с незначительной прибавкой урожая на 3,8 т/га (7,1 %). При этом наибольшей урожайностью отличался новый сорт Маруся, который по этому показателю

существенно превосходил все испытанные сорта на 11,2–26,6 т/га, а включая стандартный гибрид – на 18 т/га (35,4 %).

Таблица 1 – Товарная урожайность свёклы столовой на естественном агрофоне при минеральной и органической системах удобрения (2021–2022 гг.)

Сорт, гибрид	Товарная урожайность, т/га			Среднее по фактору А (сорт), т/га	Прибавка урожая относительно контроля, %	
	контроль (без удобрения)	N ₁₂₀ P ₆₀ K ₁₈₀	биокомпост, 4 т/га		N ₁₂₀ P ₆₀ K ₁₈₀	биокомпост, 4 т/га
Маруся	53,4	68,8	67,3	63,2	28,8	26,0
Бордо односемянная	53,8	57,6	53,8	55,1	7,1	0,0
Гаспадыня	39	46	42,9	42,6	17,9	10,0
Добрыня	35,4	42,5	41,5	39,8	20,1	17,2
Любава	37,4	42,2	55,3	45	12,8	47,9
Пабло F ₁ (St.)	45,3	50,8	58,5	51,5	12,1	29,1
Среднее по фактору В (фон питания), т/га	44,1	51,3	53,2	-	-	-

НСР_{0,5}: по фактору А – 4,6; В – 5,9; АВ – 2,8.

При внесении биокомпоста товарная урожайность сортов Любава, Маруся, Добрыня и гибрида Пабло F₁ существенно превышала контроль – на 6,1–17,9 т/га (17,2–47,9 %). У сорта Гаспадыня на данном фоне питания отмечено незначительное увеличение товарной урожайности (на 3,9 т/га), а у сорта Бордо односемянная данный показатель был на уровне контрольного варианта. Наибольшая прибавка урожая в варианте опыта с биокомпостом отмечена у сортов Любава и Маруся – на 17,9 т/га (47,9 %) и 13,9 т/га (26,0 %) соответственно. Высокая отзывчивость на внесение удобрений и улучшение агрофона при выращивании корнеплодов свеклы столовой сорта Любава была отмечена и ранее в других исследованиях [4]. В целом наибольшей урожайностью во всех трех вариантах опыта отличался новый сорт Маруся обеспечив максимальную прибавку урожая при внесении в почву N₁₂₀P₆₀K₁₈₀. Также наибольшей прибавкой на фоне N₁₂₀P₆₀K₁₈₀ характеризовались сорта Добрыня, Гаспадыня, Бордо односемянная. На фоне с внесением биокомпоста только два образца – Любава и Пабло F₁ формировали прибавку урожая на 13,1 т/га (31 %) и 7,7 т/га (15 %) по сравнению с вариантом с использованием минеральных удобрений.

Использование минеральных и органических удобрений оказывает влияние на биохимический состав корнеплодов свеклы столовой. Наибольшая изменчивость характерна для содержания сухих веществ, сахаров и водорастворимого антиоксиданта – бетанина [13]. В результате биохимического анализа корнеплодов свёклы столовой, выращенных на разных фонах питания, в большинстве случаев установлена незначительная вариабельность по содержанию этих веществ в пределах одного образца (Cv = 1–9 %). Максимальное содержание сухих веществ в корнеплодах сортов Маруся, Бордо односемянная и Любава отмечено на контрольном фоне без удобрений, у сорта Добрыня и гибрида Пабло F₁ – существенное превышение в варианте с внесением N₁₂₀P₆₀K₁₈₀ (таблица 2). При этом следует отметить, что наибольшим накоплением сухого вещества в корнеплодах во всех вариантах опыта характеризовался односемянный сорт Добрыня (существенное превышение по сравнению с другими изученными образцами).

Таблица 2 – Биохимический состав корнеплодов свеклы столовой при выращивании на разных фонах (среднее за 2021 и 2022 гг.)

Сорт, гибрид	Сухое вещество, %			Моносахара, %			Дисахара, %			Сумма сахаров, %			Нитраты, мг/кг			Бетанин, мг/100 г		
	контроль	НРК	биокомпост	контроль	НРК	биокомпост	контроль	НРК	биокомпост	контроль	НРК	биокомпост	контроль	НРК	биокомпост	контроль	НРК	биокомпост
Маруся	17,8	17,1	17,4	0,3	0,4	0,3	9,5	10,3	10,5	9,8	10,7	10,8	328	460	260	153	130	130
Бордо односемянная	18,5	18,2	18,4	0,3	0,4	0,3	9,6	9,9	10,3	9,9	10,3	10,6	330	430	300	140	124	133
Гаспадыня	18,1	18,2	18,2	0,3	0,4	0,2	9,5	9,6	10,5	9,8	10,0	10,7	270	523	210	154	147	148
Добрыня	19,2	19,8	19,0	0,3	0,3	0,1	9,9	10,0	10,5	10,2	10,3	10,6	300	501	230	116	130	115
Любава	17,0	14,5	16,4	0,3	0,3	0,2	8,5	10,9	8,8	8,8	11,2	9,3	371	562	560	134	148	120
Пабло F ₁ (St.)	11,8	12,8	12,2	0,2	0,3	0,2	8,1	5,7	8,3	8,3	7,1	8,6	410	1152	500	136	138	132
НСР ₀₅	0,6			0,02			0,3			0,26			53,1			2,95		

Максимальное накопление сахаров зафиксировано в корнеплодах большинства изученных образцов на фоне с внесением биокомпоста, за исключением сорта Любава, корнеплоды которого накапливали большее количество сахара при внесении минеральных удобрений. У сорта Маруся различие в содержании сахаров на минеральном и органическом фонах питания отличалось незначительно (0,1 %). По содержанию бетанина какой-либо тенденции по накоплению на разных фонах не отмечено. Так, у сортов Маруся, Бордо односемянная, Гаспадыня максимальное количество бетанина зафиксировано в контроле, у Добрыни, Любавы и Пабло F₁ – при внесении минеральных удобрений. Существенное накопление нитратов выявлено в корнеплодах большинства изученных образцов на фоне с минеральными удобрениями, что вполне закономерно и согласуется с данными, полученными другими исследователями [13, 17]. У гибрида Пабло F₁ содержание в корнеплодах нитратов на минеральном фоне превышало контрольные показатели в три раза и было близко к предельно допустимой концентрации (ПДК) содержания нитратов в корнеплодах свеклы столовой (ПДК=1300 мг/кг) (см. таблицу 2). Качественные показатели корнеплодов свеклы столовой оказывают влияние на их сохранность. Как правило, выход товарной продукции после хранения находится в прямой корреляционной зависимости от содержания сухого вещества и в обратной – от содержания моносахаров. В наших исследованиях более тесная прямая корреляционная зависимость сохранности корнеплодов после хранения от содержания сухого вещества установлена при их выращивании на фоне без удобрений ($C_r = 0,73$) и на фоне с минеральными удобрениями ($C_r = 0,84$) (рисунок 3).

Между сохранностью корнеплодов и содержанием сахаров в данном исследовании тесных взаимозависимостей не выявлено. В целом, наибольшей сохранностью корнеплодов после хранения (92–94 %) характеризовались сорта Бордо односемянная, Гаспадыня, Маруся при выращивании без внесения удобрений, а также сорт Любава с сохранностью корнеплодов 94 % при выращивании с внесением биокомпоста и 93 % – в контрольном варианте опыта (рисунок 4). Наименьшей сохранностью характеризовался гибрид Пабло F₁, не зависимо от фона выращивания, у которого доля корнеплодов с симптомами поражения возбудителями кагатной гнили во время весеннего анализа составляла 11–16 %. Снижение сохранности, возможно, связано с накоплением в корнеплодах большого количества нитратов. Данная закономерность отмечена при изучении влияния различных доз внесения минеральных удобрений на сохранность и на других сортах

и гибридах свеклы столовой. В руководстве по хранению и срокам реализации столовых корнеплодов рекомендуется проводить перед уборкой свеклы и моркови столовой предварительное подкапывание растений за 3–5 суток, что приводит к снижению содержания нитратов в корнеплодах на 20–30 %, так как при этом прекращается их поступление из почвы. Этот прием улучшает созревание и повышает лежкоспособность корнеплодов [23].

Рисунок 3 – Взаимосвязь между показателями «сохранность» и «сухое вещество» при выращивании корнеплодов свеклы столовой на разных фонах питания

Рисунок 4 – Сохранность корнеплодов свеклы столовой после зимнего хранения при выращивании на разных фонах

Изменчивость продуктивности и сохранности при выращивании сортов свеклы столовой в различающихся условиях даёт возможность оценить параметры среды без внесения и с внесением удобрений с целью оптимизации их применения. В данном случае наибольший интерес представляет показатель «продуктивность среды» (dk), характеризующий возможности проявлять потенциальную продуктивность генотипа. Наибольшими показателями продуктивности среды по товарной урожайности характеризовался фон с внесением органического удобрения – биокомпоста, а по сохранности корнеплодов – фон без удобрений (таблица 3). Анализирующим фоном по оценке отзывчивости образцов свеклы столовой на изменение условий питания по показателю дифференцирующей способности среды

(Sek) по продуктивности и сохранности являлся фон с внесением биокомпоста, характеризующийся максимальными значениями данного параметра.

Таблица 3 – Параметры фонов для оценки сортов свёклы столовой по товарной урожайности и сохранности

Среда	Xi (среднее значение показателя)	dk (продуктивность среды)	Sek (дифференцирующая способность среды)	Tk (типичность среды)
Урожайность, т/га				
Контроль (без удобрений)	44,1	-5,48	18,41	0,89
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₁₈₀	51,3	1,79	18,31	0,83
Органическое удобрение – биокомпост	53,2	3,69	20,15	0,83
Сохранность, %				
Контроль (без удобрений)	92	2,78	2,28	0,64
N ₁₂₀ P ₆₀ K ₁₈₀	86	-2,56	1,40	0,48
Органическое удобрение – биокомпост	89	-0,22	3,62	0,95

Выявленная информативность сред как фонов позволила провести комплексную оценку адаптивной способности сортов свеклы столовой ФГБНУ «ФНЦО» по товарной урожайности и сохранности, определяющих их пригодность в том числе и к выращиванию на различных фонах питания (таблица 4).

Таблица 4 – Показатели адаптивной способности и стабильности сортов свёклы столовой по показателям товарной урожайности и сохранности на трех агрофонах

Образец	Xi (среднее значение показателя)	OACi (общая адаптивная способность)	SACi (специфическая адаптивная способность)	Sgi (относительная стабильность генотипа)	bi (коэффициент регрессии)	СЦГi (селекционная ценность генотипа)
Товарная урожайность, т/га						
Маруся	63,2	13,64	72,12	13,44	1,68	26,13
Бордо односемянная	55,1	5,54	4,81	3,98	0,15	45,51
Гаспадыня	42,6	-6,89	12,31	8,23	0,57	27,33
Добрыня	39,8	-9,73	14,77	9,66	0,75	23,04
Любава	45,0	-4,56	85,84	20,61	1,59	4,56
Пабло F ₁ (St.)	51,5	2,01	43,96	12,87	1,25	22,61
Сохранность, %						
Маруся	88	-1,22	12	3,94	1,17	36,23
Бордо односемянная	90	1,11	12,33	3,89	1,31	37,85
Гаспадыня	89	0,11	20,33	5,05	1,69	21,94
Добрыня	89	0,11	1,33	1,29	0,36	72,08
Любава	92	2,44	10,33	3,51	0,88	43,62
Пабло F ₁ (St.)	87	-2,56	4,33	2,4	0,6	55,56

Для интенсивных технологий важной характеристикой сортов является их отзывчивость на улучшение условий выращивания. С этой точки зрения по совокупности показателей специфической адаптивной способности (SACi) и коэффициента регрессии (bi), характеризующего отзывчивость генотипа при выращивании на высоком агрофоне, выделены сорта Маруся и Любава. Их можно считать высокоотзывчивыми на улучшение условий выращивания, в данном случае, на различающихся фонах питания внесения минеральных и органических

удобрений. Наиболее стабильные в этом плане сорта Бордо односемянная и Гаспадыня, которые способны формировать достаточно высокий товарный урожай независимо от условий выращивания. По сохранности наибольшей специфической адаптивной способностью характеризовался сорт Гаспадыня. Наиболее отзывчивыми по данному признаку при выращивании на разных фонах питания, то есть, более чувствительными к внешним условиям оказались сорта Гаспадыня и Бордо односемянная ($b_i = 1,31-1,69$).

Как было отмечено ранее, в связи с интенсификацией производства овощной продукции, актуальным требованием к возделываемым сортам и гибридам свеклы столовой является их высокая отзывчивость на улучшение характеристик агрофона, посредством внесения минеральных и органических удобрений. Но не стоит забывать и о потенциальных возможностях самого сорта или гибрида. Двухфакторный дисперсионный анализ показал, что товарная урожайность в представленной выборке сортов, выращиваемых на разных фонах, определялась в большей степени (76 %) потенциалом генотипа и в меньшей мере (12 %) фоном питания. Сорт свеклы столовой Маруся показал самую высокую урожайность независимо от фона питания, при максимальном ее значении при внесении $N_{120}P_{60}K_{180}$, но без существенной разницы от органического удобрения – биокоста. Из этого следует, что раскрыть потенциал сортов возможно при улучшении фона питания за счет внесения органических удобрений, без применения высоких доз минеральных, способствующих накоплению нитратов в корнеплодах свеклы столовой и снижающих их сохранность в процессе хранения. Это позволяет перейти к органическому земледелию без снижения валовых сборов товарной продукции.

Выводы

При испытании сортов селекции ФНЦО и стандартного гибрида Пабло F_1 на разных фонах питания наибольшей товарной урожайностью (53,4–68,8 т/га) во всех трех вариантах опыта отличался новый сорт Маруся, максимальная прибавка урожайности которого составила 15,4 т/га (28,8 %) при внесении в почву $N_{120}P_{60}K_{180}$. Также наибольшей прибавкой на фоне $N_{120}P_{60}K_{180}$ характеризовались сорта Добрыня – 7,1 т/га (20,1 %) и Гаспадыня – 7,0 т/га (17,9 %), а на фоне с внесением биокоста – Любава и Пабло F_1 – 17,9 т/га (47,9 %) и 5,5 т/га (29,1 %) соответственно.

В результате исследований установлена тесная прямая корреляционная зависимость между сохранностью корнеплодов и содержанием сухого вещества при их выращивании на фоне без удобрений ($C_r = 0,73$) и с минеральными удобрениями ($C_r = 0,84$). При этом наибольшей сохранностью корнеплодов после хранения (92–94 %) характеризовались сорта Бордо односемянная, Гаспадыня, Маруся при выращивании без внесения удобрений, а также сорт Любава с сохранностью корнеплодов 94 % при выращивании с внесением биокоста и 93 % – в контрольном варианте опыта.

Установлено, что анализирующим фоном по оценке отзывчивости образцов свеклы столовой на изменение условий питания по показателю дифференцирующей способности среды по продуктивности и сохранности являлся фон с внесением органического удобрения, характеризующийся максимальными значениями данного параметра – $Sek = 20,15$ и $Sek = 3,62$ соответственно.

Показано, что по совокупности показателей специфической адаптивной способности (CAC_i) и коэффициента регрессии (b_i), характеризующего отзывчивость генотипа при выращивании на высоком агрофоне, по товарной урожайности выделены сорта Маруся и Любава (CAC_i – 72,12 и 85,84 соответственно). Наиболее стабильные в этом плане сорта Бордо односемянная и Гаспадыня (Sg_i – 3,98 и 8,23 соответственно), которые формировали достаточно высокий товарный урожай независимо от фона питания.

Литература

1. Ветрова С. А., Вюртц Т. С., Заячковская Т. В., Степанов В. А. Современное состояние рынка овощных корнеплодов в РФ и пути решения проблемы продовольственной безопасности // Овощи России. 2020. № 2. С. 16–22. DOI: 10.18619/2072-9146-2020-2-16-22.
2. Fu Y., Shi J., Xie S.-Y., Zhang T.-Y., Soladoye O. P., Aluko R. E. Red beetroot betalains: perspectives on extraction, processing, and potential health benefits // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2020. Vol. 68. No. 42. P. 11595–11611. DOI: 10.1021/acs.jafc.0c04241.
3. Михайлова А. С., Соколова Д. В., Швачко Н. А., Попов В. С., Хлесткина Е. К. Аллельные различия ключевых генов биосинтеза бетапигментов у контрастных по окраске корнеплода образцов свеклы столовой коллекции ВИР // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2024. Т. 185. № 1. С. 139–151. DOI:10.30901/2227-8834-2024-1-139-151.
4. Ветрова С. А., Степанов В. А., Заячковский В. А. Экологическое испытание сортов свёклы столовой селекции ФГБНУ ФНЦО // Овощи России. 2023. № 1. С. 60–68. DOI:10.18619/2072-9146-2023-1-60-68.
5. Заячковский В. А., Молдован А. И., Терешонок В. И., Харченко В. А., Антошкина М. С., Павлов Л. В., Голубкина Н. А., Степанов В. А. Факторы, влияющие на уровень общей антиоксидантной активности и содержание полифенолов в чипсах из корнеплодов свеклы столовой в процессе приготовления и хранения // Овощи России. 2022. № 2. С. 36–43. DOI:10.18619/2072-9146-2022-2-36-43.
6. Российский рынок столовой свеклы: ключевые тенденции. Экспертно-аналитический центр агробизнеса. [Электронный ресурс]. Режим доступа: <https://ab-centre.ru/news/rossiyskiy-gynok-stolovoy-svekly-klyuchevye-tendencii> (дата обращения 01.02.2025).
7. Солдатенко А. В., Пивоваров В. Ф., Разин А. Ф., Шатилов М. В., Разин О. А., Россинская О. В., Башкиров О. В. Проблемы производства конкурентной овощной продукции // Овощи России. 2019. № 1 (45). С. 3–7. DOI: 10.18619/2072-9146-2019-1-3-7.
8. Ветрова С. А., Козарь Е. Г., Енгальчева И. А., Мухина К. С. Скрининг селекционных линий свеклы столовой по устойчивости к фомозу // Таврический вестник аграрной науки. 2023. № 4 (36). С. 38–50. DOI:10.5281/zenodo.10276686.
9. Соколова Д. В. Формирование признаков группы коллекции столовой свеклы ВИР: экологическая пластичность и стабильность // Труды по прикладной ботанике, генетике и селекции. 2018. Т. 179. № 2. С. 106–117. DOI:10.30901/2227-8834-2018-2-106-117.
10. Солдатенко А. В., Пивоваров В. Ф., Пышная О. Н., Гуркина Л. К., Пинчук Е. В. Селекция и семеноводство овощных культур – на инновационный путь развития // Овощи России. 2023. № 1. С. 5–13. DOI:10.18619/2072-9146-2023-1-5-13.
11. Государственный реестр сортов и гибридов сельскохозяйственных растений, допущенных к использованию. [Электронный ресурс]. Режим доступа: [https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektionnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/](https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektсионnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/) (дата обращения 12.02.2025).
12. Тимакова Л. Н., Долгополова М. А. Морфометрическое проявление признаков у инбредных линий раздельноплодной свеклы столовой (*Beta vulgaris* L.) // Овощи России. 2021. № 6. С. 42–46. DOI:10.18619/2072-9146-2021-6-42-46.
13. Тимакова Л. Н., Борисов В. А., Фильрозе Н. А. Перспективные сорта свеклы столовой на различных фонах минерального питания // Картофель и овощи. 2020. № 4. С. 11–13. DOI:10.25630/PAV.2020.87.98.002.
14. Hlisnikovský L., Menšík L., Křížová K., Kunzová E. The effect of farmyard manure and mineral fertilizers on sugar beet beetroot and top yield and soil chemical parameters // Agronomy. 2021. No. 11. Art. No. 133. DOI: 10.3390/agronomy11010133.
15. Захаров А. М., Мишанов А. П., Мурзаев Е. А., Маркова А. Е. Зависимость урожайности свеклы столовой от различных доз компоста в органическом земледелии // Весці Нацыянальнай акадэміі навук Беларусі. Серыя аграрных навук. 2024. Т. 62. № 1. С. 37–44. DOI:10.29235/1817-7204-2024-62-1-37-44.
16. Shafeek M. R., Ali A. H., Mahmoud A. R., Helmy Y. I., Omar N. M. Enhancing the productivity and quality of beetroot (*Beta vulgaris*) by using organic manure and potassium foliar application // Middle East Journal of Applied Sciences. 2019. Vol. 09. No. 02. P. 341–348.
17. Беляков М. А., Кашнова Е. В., Воронкин Е. В. Влияние условий выращивания, сроков посева, густоты стояния, удобрений на сохраняемость столовой свеклы // Тенденции развития науки и образования. 2018. № 43(6). С. 24–25. DOI:10.18411/lj-10-2018-129.
18. Vetrova S. A., Zayachkovskiy V. A., Sirota S. M. Monogerm table beet from the perspective of economic efficiency // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Conference on Sustainable Development of Cross-Border Regions. 2019. Vol. 395. Art. No. 012052. DOI: 10.1088/1755-1315/395/1/012052.

19. Методы селекции и семеноводства овощных корнеплодных растений (морковь, свёкла, редис, дайкон, редька, репа, брюква, пастернак) // Под ред. Пивоварова В. Ф., Бунина М. С. М.: РАСХН, 2003. 284 с.
20. Голубкина Н. А., Кекина Е. Г., Молчанова А. В., Антошкина М. С., Надежкин С. М., Солдатенко А. В. Антиоксиданты растений и методы их определения. М.: ФГБНУ ФНЦО, 2018. 181 с.
21. Кильчевский А. В., Хотылева Л. В. Метод оценки адаптивной способности и стабильности генотипов, дифференцирующей способности среды. Сообщение I. Обоснование метода // Генетика. 1985. № 21(9). С. 1481–1490.
22. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат, 1985. 351 с.
23. Борисов В. А., Романова А. В., Янченко Е. В., Масловский С. А., Андрианов С. А., Янченко А. В., Гренадеров Н. В., Скрипник А. В. Технология хранения и сроки реализации столовых корнеплодов. М.: ВНИИО, 2010. 80 с.

References

1. Vetrova S. A., Vjurts T. S., Zayachkovskaya T. V., Stepanov V. A. Current state of the vegetable root crop market in the Russian Federation and ways to solve the problem of food security // Vegetable crops of Russia. 2020. No. 2. P. 16–22. DOI:10.18619/2072-9146-2020-2-16-22.
2. Fu Y., Shi J., Xie S.-Y., Zhang T.-Y., Soladoye O. P., Aluko R. E. Red beetroot betalains: perspectives on extraction, processing, and potential health benefits // Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2020. Vol. 68 No. 42. P. 11595–11611. DOI: 10.1021/acs.jafc.0c04241.
3. Mikhailova A. S., Sokolova D. V., Shvachko N. A., Popov V. S., Khlestkina E. K. Allelic differences in the key genes of betalain biosynthesis in table beet accessions with contrasting root color from the VIR collection // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2024. Vol. 185. No. 1. P. 139–151. DOI: 10.30901/2227-8834-2024-1-139-151.
4. Vetrova S. A., Stepanov V. A., Zayachkovsky V. A. Ecological testing of varieties beetroot selection of FSBSI FSVC // Vegetable crops of Russia. 2023. No. 1. P. 60–68. DOI: 10.18619/2072-9146-2023-1-60-68.
5. Zayachkovsky V. A., Moldovan A. I., Tereshonok V. I., Kharchenko V. A., Antoshkina M. S., Pavlov L. V., Golubkina N. A., Stepanov V. A. Factors affecting total antioxidant activity and polyphenol content in beet root chips during production and storage // Vegetable crops of Russia. 2022. No. 2. P. 36–43. DOI: 10.18619/2072-9146-2022-2-36-43.
6. Russian table beet market: key trends. Expert and analytical center for agribusiness. [Electronic resource]. Access point: <https://ab-centre.ru/news/rossiyskiy-rynok-stolovoy-svekly-klyuchevye-tendencii> (reference's date: 01.02.2025).
7. Soldatenko A. V., Pivovarov V. F., Razin A. F., Shatilov M. V., Razin O. A., Rossinskaya O. V., Bashkirov O. V. Problems of production of competitive vegetable products // Vegetable crops of Russia. No. 1 (45). 2019. P. 3–7. DOI: 10.18619/2072-9146-2019-1-3-7.
8. Vetrova S. A., Kozar E. G., Engalycheva I. A., Mukhina K. S. Screening of beetroot breeding lines for resistance to phomosis // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2023. No. 4 (36). P. 38–50. DOI:10.5281/zenodo.10276686.
9. Sokolova D. V. Formation of the trait-specific group in VIR's table beet collection: environmental plasticity and stability // Proceedings on applied botany, genetics and breeding. 2018. Vol. 179. No. 2. P. 106–117. DOI: 10.30901/2227-8834-2018-2-106-117.
10. Soldatenko A. V., Pivovarov V. F., Pyshnaya O. N., Gurkina L. K., Pinchuk E. V. Selection and seed production of vegetable crops – on an innovative path of development // Vegetable crops of Russia. 2023. No. 1. P. 5–13. DOI: 10.18619/2072-9146-2023-1-5-13.
11. State register of varieties and hybrids of agricultural plants admitted for usage [Electronic resource]. Access point: <https://gossortrf.ru/registry/gosudarstvennyy-reestr-selektionsnykh-dostizheniy-dopushchennykh-k-ispolzovaniyu-tom-1-sorta-rasteni/> (reference's date: 12.02.2025).
12. Timakova L. N., Dolgoplova M. A. Morphometric trait manifestation in inbred lines of monogerm beetroot (*Beta vulgaris* L.) // Vegetable crops of Russia. 2021. No. 6. P. 42–46. DOI: 10.18619/2072-9146-2021-6-42-46.
13. Timakova L. N., Borisov V. A., Filrose N. A. Promising varieties of beets on various backgrounds of mineral nutrition // Potato and vegetables. 2020. No. 4. P. 11–13. DOI: 10.25630/PAV.2020.87.98.002.
14. Hlisnikovský L., Menšík L., Křížová K., Kunzová E. The effect of farmyard manure and mineral fertilizers on sugar beet beetroot and top yield and soil chemical parameters // Agronomy. 2021. No. 11. Art. No. 133. DOI: 10.3390/agronomy11010133.
15. Zakharov A. M., Mishanov A. P., Murzaev E. A., Markova A. E. Dependence of table beet yield on different doses of compost in organic farming // Vestsi Natsyyanal'nai akademii navuk Belarusi. Seryya agrarnykh navuk = Proceedings of the National Academy of Sciences of Belarus. Agrarian series. 2024. Vol. 62. No. 1. P. 37–44. DOI: 10.29235/1817-7204-2024-62-1-37-44.

16. Shafeek M. R., Ali A. H., Mahmoud A. R., Helmy Y. I., Omar N. M. Enhancing the productivity and quality of beetroot (*Beta vulgaris*) by using organic manure and potassium foliar application // Middle East Journal of Applied Sciences. 2019. Vol. 09. No. 02. P. 341–348.
17. Belyakov M. A., Kashnova E. V., Voronkin E. V. The effect of growing conditions, sowing dates, standing density, fertilizers on the persistence of red beet // Trends in the development of science and education. 2018. No. 43(6). P. 24–25. DOI: 10.18411/lj-10-2018-129.
18. Vetrova S. A., Zayachkovskiy V. A., Sirota S. M. Monogerm table beet from the perspective of economic efficiency // IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. International Conference on Sustainable Development of Cross-Border Regions. 2019. Vol. 395. Art. No. 012052. DOI: 10.1088/1755-1315/395/1/012052.
19. Methods of breeding and seed production of vegetable root crops (carrots, beetroot, radish, daikon, raphanus, turnip, rutabaga, parsnip) // Ed. by Pivovarova V. F., Bunina M. S. Moscow: Russian Academy of Agricultural Sciences (RASKhN), 2003. 284 p.
20. Golubkina N. A., Kekina E. G., Molchanova A.V., Antoshkina M. S., Nadezhkin S. M., Soldatenko A.V. Plant antioxidants and methods of their determination. Moscow: Federal Scientific Vegetable Center, 2018. 181 p.
21. Kilchevsky A.V., Khotyleva L. V. A method for estimation of genotypes adaptive ability and stability, of environment's differentiative ability. I. Grounds of the method // Genetika. 1985. No. 21(9). P. 1481–1490.
22. Dospekhov B. A. Methods of field research. Moscow: Agropromizdat, 1985. 351 p.
23. Borisov V. A., Romanova A.V., Yanchenko E. V., Maslovskiy S. A., Andrianov S. A., Yanchenko A. V., Grenaderov N. V., Skripnik A. V. Technology of storage and realization period of table root crops. Moscow: All-Russian Research Institute of Vegetable Crops, 2010. 80 p.

UDC 635.11:631.8.022.3

Zayachkovskiy V. A., Vetrova S. A., Stepanov V. A., Filroze N. A.

RESPONSIVENESS OF BEETROOT VARIETIES TO MINERAL FERTILIZERS AND BIOCOMPOST

Summary. Intensification of agricultural production requires the use of highly productive plastic varieties and hybrids of beetroot capable of realizing their full potential productivity in changing environmental conditions. The research was carried out in order to study the reaction of beetroot varieties to changes in the agrophone in response to the application of mineral fertilizers and biocompost. The work was conducted in 2021–2022 at the FSBSI “Federal Scientific Vegetable Center” (Moscow region, Ramenskiy district) according to Methods of Breeding and Seed Production of Vegetable Root Crops (2003). The study focused on five varieties of beetroot: ‘Bordo odnosemyannaya’, ‘Lubava’, ‘Gaspadynya’, ‘Dobrynya’, ‘Marusya’ (creator and originator – Federal Scientific Vegetable Center); standard – hybrid ‘Pablo F₁’. It was revealed that the new variety ‘Marusya’ formed the highest yield in all variants of the experiment; the maximum yield (68.8 t/ha) was obtained on plots where N₁₂₀P₆₀K₁₈₀ was applied. A significant yield increase was observed in ‘Dobrynya’, ‘Gaspadynya’ and ‘Bordo odnosemyannaya’ in the variant with the use of mineral fertilizers, while on the background with the introduction of biocompost – in ‘Lubava’ and ‘Pablo F₁’. ‘Bordo odnosemyannaya’, ‘Gaspadynya’ and ‘Marusya’ exhibited better root preservation (92-94 %) when cultivated without fertilizers; ‘Lubava’, with root preservation of 94 %, when grown with biocompost application. It was found that the background with the introduction of organic fertilizer, characterized by the maximum values of the differentiating ability of the medium (Sek = 20.15 and Sek = 3.62, respectively), was the analyzing background for assessing the responsiveness of the studied beetroot samples to changes in nutrition conditions according to such indicators as “productivity” and “storage”. According to the combination of indicators of specific adaptive ability (CAC_i) and regression coefficient (bi), which characterizes the responsiveness of the genotype when cultivated on a high agrofone, varieties ‘Marusya’ (72.12 and 1.68) and ‘Lubava’ (85.84 and 1.59), were

distinguished. The most stable, in this regard, were 'Bordo odnosemyannaya' and 'Gaspadynya', which produced a fairly high commercial yield (on average 55.1 t/ha and 42.6 t/ha, respectively), regardless of the nutrition background.

Keywords: *beetroot (Beta vulgaris L.), variety, nutrition backgrounds, mineral fertilizer, biocompost, yield increase, biochemical parameters, storage, adaptive ability.*

Заячковский Владимир Александрович, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории селекции и семеноводства столовых корнеплодов, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143072, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, ул. Березовая, 4; e-mail: vladimir89854217114@mail.ru.

Ветрова Светлана Александровна, кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник лаборатории молекулярно-иммунологических исследований, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 143180, Россия, Московская область, Одинцовский район, г. Звенигород, мкр. Супонево, 15; e-mail: lana-k2201@mail.ru.

Степанов Виктор Алексеевич, кандидат сельскохозяйственных наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией селекции и семеноводства столовых корнеплодов, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства», 143072, Россия, Московская область, Одинцовский район, п. ВНИИССОК, 8; e-mail: vstepanov8848@mail.ru.

Фильрозе Николай Айтжанович, научный сотрудник лаборатории хранения отдела земледелия и агрохимии, ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства»; 140126, Россия, Московская область, Раменский район, п. Тельмана, 4; e-mail: Suburban_Chevrolet@mail.ru.

Zayachkovskiy Vladimir Aleksandrovich, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of breeding and seed production of table root crops, FSBSI "Federal Scientific Vegetable Center"; 4, Beryozovaya str., VNISSOK village, Odintsovo district, Moscow oblast (region), 143072, Russia; e-mail: vladimir89854217114@mail.ru.

Vetrova Svetlana Aleksandrovna, Cand. Sc. (Agr.), senior researcher of the Laboratory of molecular immunological research, FSBSI "Federal Scientific Vegetable Center"; 15, mikrorayon Suponevo, Zvenigorod, Odintsovo district, Moscow oblast (region), 143180, Russia; e-mail: lana-k2201@mail.ru.

Stepanov Viktor Alekseevich, Cand. Sc. (Agr.), leading researcher of the Laboratory of breeding and seed production of table root crops, FSBSI "Federal Scientific Vegetable Center"; 8, VNISSOK village, Odintsovo district, Moscow oblast (region), 143072, Russia; e-mail: vstepanov8848@mail.ru.

Filroze Nikolay Aytzhanovich, researcher of the Department of agriculture and agricultural chemistry, FSBSI "Federal Scientific Vegetable Center"; 4, Telmana village, Ramenskiy district, Moscow oblast (region), 140126, Russia; e-mail: Suburban_Chevrolet@mail.ru.

Исследования выполнены в рамках госзадания Министерства образования и науки Российской Федерации FGGF-2024-0010 «Создать конкурентоспособные сорта и гибриды овощных, бахчевых и цветочных культур с комплексом хозяйственно ценных признаков для открытого и защищенного грунта для различных регионов РФ».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 12.02.2025.

Дата принятия к печати – 24.02.2025.